

DOI: 10.5281/zenodo.17970371

RESVERATROL COMO ESTRATÉGIA PROMISSORA PARA ATENUAR A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL NA PRÉ-ECLÂMPسيا

Ágata Beatriz de Freitas Silva¹; Pedro Alves Ferreira¹; Rafael Menezes Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia (PE) é uma síndrome hipertensiva multifatorial da gestação, caracterizada por disfunção endotelial e redução da biodisponibilidade de óxido nítrico (NO), resultante do estresse oxidativo e da liberação placentária de fatores antiangiogênicos. O desequilíbrio entre vasodilatadores e vasoconstritores leva à hipertensão e a complicações materno-fetais graves. Nesse contexto, compostos naturais com propriedades antioxidantes e pró-NO têm emergido como alternativas terapêuticas promissoras. O resveratrol, um polifenol encontrado em uvas e vinho tinto, é amplamente estudado por suas ações cardioprotetoras e anti-inflamatórias. **OBJETIVOS:** Revisar evidências experimentais sobre o potencial do resveratrol em restaurar a função endotelial e aumentar a biodisponibilidade de NO em modelos de pré-eclâmpsia, comparando seus efeitos isolados e em combinação com sucos ricos em polifenóis, como o de uva. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em estudos experimentais *in vitro* e *in vivo* publicados entre 2017 e 2022, que investigaram os mecanismos vasculares e antioxidantes do resveratrol na PE. As principais fontes foram artigos indexados nas bases Nature Scientific Reports, Hypertension Research, Biomedicine & Pharmacotherapy, Pregnancy Hypertension e Antioxidants. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram que o resveratrol reduz espécies reativas de oxigênio (ROS) e aumenta a produção de NO em células endoteliais incubadas com plasma de mulheres com PE. Esses efeitos são mediados pela ativação das vias SIRT1/eNOS e Nrf2/ARE, que elevam a expressão de enzimas antioxidantes. Além disso, o resveratrol reduz a atividade da arginase, preservando o substrato L-arginina para a eNOS, e diminui marcadores de disfunção endotelial como ICAM-1, vWF e caspase-3. Em modelos placentários, ele inibe a liberação dos fatores antiangiogênicos sFlt-1 e endoglina solúvel, melhorando a reatividade vascular. A ingestão aguda de suco de uva, rico em polifenóis, mostrou efeito sinérgico, aumentando os níveis intracelulares de NO em células endoteliais expostas ao plasma de pacientes com PE. **CONCLUSÃO:** O resveratrol exerce efeitos benéficos sobre a função endotelial na PE, atuando na modulação redox e na via do NO. A associação com matrizes naturais, como suco de uva, pode potencializar tais efeitos. Esses achados reforçam a importância de explorar compostos bioativos naturais como adjuvantes no manejo da PE.

Descritores: Óxido nítrico; Polifenol; Hipertensão.